

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15062576>

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARIGA SIFAT SO‘Z TURKUMINING MA‘NO TURLARINI O‘RGATISH METODIKASI

Jumanazarova Bonu Mansurbek qizi

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti Boshlang‘ich ta‘lim fakulteti Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi 1-kurs talabasi

M.A.Hamrayev

Ilmiy rahbar: Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti Boshlang‘ich ta‘lim fakulteti dotsenti, filologiya fanlari nomzodi

Annotatsiya. Mazkur maqola boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga sifat so‘z turyrkumining ma‘no turlarini va ularni gap ichidan ajrata olishni o‘rgatish haqidadir. Bundan tashqari, ushbu maqolada mavzuga oid mustaqil bajarish uchun topshiriqlar ham berilgan.

Kalit so‘zlar: sifat, xarakter va xususiyat, rang-tus, hajm-o‘lchov, shakl va ko‘rinish, maza-ta‘m, hid, holat ma‘nolarini bildiruvchi sifatlar.

Аннотация. Эта статья посвящена обучению учащихся младших классов типам значения прилагательного словосочетания и тому, как отличить их в составе предложения. Кроме того, в этой статье также приведены задания для самостоятельного проведения темы.

Ключевые слова: качество, характер и характеристика, цвет, размер, форма и внешний вид, вкус, запах, прилагательные, выражающие значение состояния.

Abstract. This article is about teaching elementary school students the types of meanings of the adjective word group and how to distinguish them from the context of a sentence. In addition, this article also provides tasks for independent completion on the topic.

Keywords: adjectives denoting the meanings of quality, character and feature, color, size, shape and appearance, taste, smell, state.

Predmetning belgisini bildirib, qanday?, qanaqa?, qaysi? so‘roqlaridan biriga javob bo‘lgan so‘zlar **sifat** deyiladi.

Sifat mustaqil so‘z turkumi tarzida quyidagi morfologik xususiyatlarga ega:

- 1) belgining darajasini ko‘rsatadi: *go‘zal, go‘zalroq, juda go‘zal;*
- 2) otlashadi: *Kattalarni hurmat qiling(Katta odamlarni hurmat qiling)*
- 3) ravish o‘rnida kela oladi: *Nasiba chiroyli kuldi.*

Sifatlarning sintaktik xususiyatlari: asosan, aniqlovchi, hol hamda kesim vazifalarini bajaradi. Masalan: *Mazali mevalar pishmoqda. U chiroyli yozadi. Odamlar baxtli.*

Sifatlar ifodalaydigan belgi tushunchasiga ko‘ra quyidagi turlarga bo‘linadi:

Xarakter va xususiyat ma‘nolarini bildiruvchi sifatlar. Bunday sifatlar shaxs va narsalarning ijobiy va salbiy xil-xususiyatlarini ifodalaydi: *odobli, sho‘x, yalqov, lanj.*

Rang-tus ma‘nosini bildiruvchi sifatlar. Ushbu sifatlar predmetlarning turli xil rang-tusini ifodalaydi: *oq, yashil, jigarrang, och pushti.*

Hajm-o‘lchov ma‘nosini bildiruvchi sifatlar. Bu sifatlar predmetlarning hajmini, vaznini, o‘lchovini bildirib keladi: *keng, tor, chuqur, katta, kichik, uzun.*

Shakl va ko‘rinish ma‘nolarini bildiruvchi sifatlar. Bunday sifatlar pred-metning shakli hamda ko‘rinishini ifodalaydi: *yassi, dumaloq, egri, do‘ng.*

Maza-ta‘m ma‘nosini bildiruvchi sifatlar. Bu sifatlar predmetlarning mazasi va ta‘mini bildirib keladi: *shirin, achchiq, nordon, sho‘r.*

Hid ma‘nosini bildiruvchi sifatlar. Bunday sifatlar narsa va predmetlar-ning hidini bildirib keladi: *xushbo‘y, sassiq, badbo‘y, muattar.*

Holat ma'nozini bildiruvchi sifatlar. Ushbu sifatlar narsa yoki predmetning holatini bildirib keladi. Bunday sifatlar ma'nosiga ko'ra 2 xil guruhga bo'linadi:

1) psixik holatni ifodalovchi sifatlar: *xursand, xafa, shod, kasal*.

2) tabiiy holatni bildiruvchi sifatlar: *yosh, qari, keksa*.

Makon-zamon ma'nosini bildiruvchi sifatlar. Bunday sifatlar predmetlarning o'rin va paytga nisbatan olingan belgilarini ifodalaydi: *yozi, qishgi, avvalgi, bulturigi*.

Mustaqil bajarish uchun topshiriqlar;

1. Berilgan sifat so'z turkumiga oid so'zlarni ma'nosiga ko'ra ajratib, jadvalga joylashtiring.

Go'zal, shirin, achchiq, qishgi, kechagi, qizil, ko'hlik, tuzsiz, kuchli, bahorgi, ishchan, isyonkor, sayroqi, arabcha, xalqparvar, dahanaki, og'zaki, kasalmand, jannati, loyqa, zahmatkash, gapchi, ko'k, jigarrang, go'shxo'r, zo'ravon, beg'ubor, tirishqoq, jirkanch, o'tmas, xafa, baland, chuqur, keng, uzun, yomon, yovuz, yaxshi, qo'lansa, xushbo'y, nozik

Xarakter va xususiyat	Rang-tus ma'nosini	Hajm-o'lchov	Shakl va ko'rinish	Maza-ta'm	Hid	Holat	Makon-zamon

2. Berilgan so'zlardan ortiqchasining tagiga chizing.

Xarakter va xususiyat ma'nosini bildiruvchi sifatlar: *aqli, yaxshi, yomon, yashil, sergak*.

Rang-tus ma'nosini bildiruvchi sifatlar: *jigarrang, oq, qora, och qizil, katta, sariq, kulrang*.

Hajm-o'lchov ma'nosini bildiruvchi sifatlar: *keng, baland, katta, xushbo'y, tor*.

Shakl va ko'rinish ma'nosini bildiruvchi sifatlar: *yassi, dumaloq, bahorgi, egri, do'ng*.

Maza-ta'm ma'nosini bildiruvchi sifatlar: *shirin, taxir, nordon, xursand*.

Hid ma'nosini bildiruvchi sifatlar: *xushbo'y, badbo'y, muattar, qo'lansa, xushro'y*.

Holat ma'nosini bildiruvchi sifatlar: *xursand, xafa, yosh, qari, baland*.

Makon-zamon ma'nosini bildiruvchi sifatlar: *qishki, avvalgi, dastlabki, shirin, bahorgi.*

3. *Berilgan sifat so'z turkumiga oid so'zlardan so'z birikmalari yoki gaplar tuzishga harakat qiling.*

Havoyi, odamsimon, jizzaki, xushfe'l, gapchi, kasalmand, tarbiyaviy, kuchli, zabardast, erkin, farg'onacha, barhayot, o'txo'r, tinch, zerikarli, o'tkir, maqtanchoq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. M.Hamrayev va boshqalar. Ona tili va bolalar adabiyoti(1-qism, Ona tili). Toshkent-2022
2. S.Matyakubova. Ona tili fani bo'yicha o'quv qo'llanma. Urganch-2023
3. R.Ikromova va boshqalar. Ona tili(umumiy o'rta ta'lim maktablarining 4-sinf uchun darslik). Toshkent-2017
4. M.Hamrayev va boshqalar. Ona tili(Oliy o'quv yurtlari uchun darslik). Toshkent-2007
5. Internet resurslari: zenodo.org, muallimlar.uz, googol.uz